

FARG'ONA TUMANINING TASHKIL TOPISHI: TARIXIY VA MA'MURIY ASOSLAR

Ibrohimova Gulsorabonu Aminjon qizi
Navoiy davlat universiteti Tillar fakulteti
O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 1-bosqich magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19091940>

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada Farg'ona tumanining tashkil topish jarayoni tarixiy manbalar, siyosiy-ma'muriy o'zgarishlar hamda hududning qadimgi davrlardan to zamonaviy bosqichgacha bo'lgan rivojlanish dinamikasi asosida tahlil qilinadi. Tadqiqotda Farg'ona vodiysining qadimgi nomlari, turli davrlardagi boshqaruv tizimlari, ayniqsa, XX asrning birinchi yarmida yuz bergan hududiy-ma'muriy islohotlar ilmiy jihatdan asoslab beriladi. Shuningdek, Farg'ona viloyati va uning tarkibidagi tumanlarning shakllanishiga ta'sir ko'rsatgan omillar ham izchil yoritiladi.

Kalit so'zlar: Farg'ona tumani, Dayuan, Parkana, Qo'qon xonligi, Turkiston general-gubernatorligi, ma'muriy islohotlar, tarixiy taraqqiyot, hududiy boshqaruv.

ORGANIZATION OF FERGANA DISTRICT: HISTORICAL AND ADMINISTRATIVE FOUNDATIONS

Ibrohimova Gulsorabonu Aminjon qizi
Faculty of Languages, Navoi State University
Department of Uzbek Language and Literature
1st year master's student

Annotation. This scientific article analyzes the process of the formation of Fergana district based on historical sources, political and administrative changes, and the dynamics of the development of the region from ancient times to the modern stage. The study scientifically substantiates the ancient names of the Fergana Valley, management systems in different periods, especially the territorial and administrative reforms that occurred in the first half of the 20th century. The factors that influenced the formation of Fergana region and its districts are also consistently covered.

Keywords: Fergana district, Dayuan, Parkana, Kokand Khanate, Governor-General of Turkestan, administrative reforms, historical development, territorial administration.

Kirish

Farg'ona tumani tarixini o'rganish, avvalo, butun Farg'ona vodiysining tarixiy shakllanish jarayonini kompleks tahlil qilishni talab etadi. Chunki mazkur hudud Markaziy Osiyoning eng qadimiy va strategik jihatdan muhim mintaqalaridan biri sifatida turli davrlarda turli nomlar bilan atalib, o'ziga xos siyosiy va iqtisodiy markaz vazifasini bajargan. Farg'ona vodiysi qadimdan sug'orma dehqonchilik rivojlangan, savdo yo'llari kesishgan va madaniy aloqalar markazi bo'lgan hudud sifatida tarix sahnasida muhim o'rin egallaydi.

Asosiy qisim

Tarixiy manbalarga murojaat qiladigan bo'lsak, Farg'ona vodiysi miloddan avvalgi II-I asrlarda Xitoy yilnomalarida "Dayuan" nomi bilan qayd etilgan. Bu nom ostida hududning rivojlangan qishloq xo'jaligi va ayniqsa, ot yetishtirish sohasidagi yutuqlari alohida ta'kidlangan. Xitoy elchilari va sayyohlari tomonidan yozib qoldirilgan ma'lumotlarda Farg'ona

“osmon otlari yurti” sifatida e’tirof etilgan bo’lib, bu esa hududning iqtisodiy salohiyati va strategik ahamiyatini ko’rsatadi.

Keyingi tarixiy bosqichlarda, xususan, antik davr manbalarida Farg’ona “Parkana” nomi bilan tilga olinadi. Bu atama yunon manbalari va qadimgi geografik xaritalarda uchrab, hududning o’sha davrdagi xalqaro savdo va siyosiy aloqalarda ishtirok etganini ko’rsatadi. Parkana nomi, ayniqsa, Buyuk ipak yo’li doirasidagi o’rni bilan bog’liq holda muhim tarixiy termin sifatida qaraladi. Farg’ona vodiysining o’rganilishi, ayniqsa, o’rta asrlar davri tarixini tahlil qilish nuqtayi nazaridan, milliy davlatchiligimiz tarixida muhim o’rin tutadi. Mazkur davrda vodiy hududi bir necha yirik siyosiy tuzilmalar tarkibida bo’lgan bo’lib, ulardan Eftaliylar davlati, Turk xoqonligi hamda Arab xalifaligi hukmronligi alohida ahamiyatga ega. Ushbu siyosiy tuzilmalar Farg’ona vodiysining ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy taraqqiyotiga sezilarli ta’sir ko’rsatgan.

VIII asrga kelib, arab istilolari natijasida hudud islomiy dunyo tarkibiga kiradi va arab manbalarida “Farg’hona” shaklida qayd etila boshlaydi. Bu davrda Farg’ona nafaqat siyosiy, balki ilmiy va madaniy markaz sifatida ham rivojlanadi. Arab geograflari va tarixchilari asarlarida Farg’ona sug’orish tizimlari rivojlangan, aholisi hunarmandchilik va savdo bilan shug’ullanuvchi boy hudud sifatida tasvirlangan.

XIX asrning ikkinchi yarmida Farg’ona vodiysi tarixida tub burilish yuz beradi. 1876-yilda Qo’qon xonligining tugatilishi bilan hudud Rossiya imperiyasi tarkibiga qo’shiladi. Natijada, Farg’ona viloyati Turkiston general-gubernatorligi tarkibida alohida ma’muriy birlik sifatida tashkil etiladi. Bu davrda hududda yangi boshqaruv tizimi joriy etilib, rus mustamlakachilik siyosati asosida iqtisodiy va ijtimoiy hayot qayta tashkil etiladi. Ayniqsa, paxtachilikni rivojlantirishga katta e’tibor qaratilib, bu esa hududning iqtisodiy ixtisoslashuviga sezilarli ta’sir ko’rsatadi.

XX asr boshlarida, ya’ni Sovet hokimiyati o’rnatilgach, Farg’ona hududida keng ko’lamli ma’muriy-hududiy islohotlar amalga oshiriladi. 1926–1930 yillar oralig’ida Farg’ona okrugi tashkil etilib, bu birlik orqali hududni markazlashgan holda boshqarish maqsad qilingan. Biroq 1930-yilda okrug tizimi tugatilib, uning o’rniga yangi ma’muriy tuzilma joriy etiladi. Bu jarayon Sovet davlatining hududiy boshqaruvni optimallashtirishga qaratilgan siyosati bilan bog’liq edi. Muhim tarixiy sana sifatida 1938-yil 15-yanvar alohida e’tiborga loyiqdir. Aynan shu kuni Farg’ona viloyati O’zbekiston SSR tarkibida rasman tashkil etilgan. Bu sana tarixiy hujjatlar bilan tasdiqlangan bo’lib, hududning zamonaviy ma’muriy tuzilmasi shakllanishida muhim bosqich hisoblanadi. Viloyat tashkil etilgach, uning tarkibida bir qator tumanlar, jumladan, Farg’ona tumani ham shakllantiriladi. Bu esa hududni boshqarishda yanada aniq va samarali tizimni yo’lga qo’yishga xizmat qilgan.

Farg’ona tumanining tashkil topishi viloyat miqyosidagi ma’muriy islohotlarning mantiqiy davomi sifatida qaraladi. Tumanlar tashkil etilishi orqali hududiy boshqaruvning quyi bo’g’inlari mustahkamlanib, mahalliy resurslardan samarali foydalanish imkoniyati kengaytirilgan. Ayniqsa, qishloq xo’jaligi, irrigatsiya tizimlari va demografik jarayonlarni boshqarishda tuman darajasidagi boshqaruv muhim rol o’ynagan.

Shu bilan birga, Farg’ona vodiysining ilk o’rta asrlar tarixi hali to’liq va kompleks tarzda alohida ilmiy tadqiqot obyekti sifatida yetarli darajada o’rganilmaganini ta’kidlash lozim. Bu yo’nalishda fundamental tadqiqotlarning yetishmasligi ilmiy muammolardan biri sifatida qaraladi. XX asrda olib borilgan tadqiqotlar ichida Aleksandr Nikolaevich Bernshtam

tomonidan yaratilgan “Qadimgi Farg’ona” nomli risola alohida e’tiborga loyiq bo’lib, unda turkiy qabilalar va arablarning vodiylar hududidagi faoliyati tarixiy manbalar asosida tahlil qilingan.

Zamonaviy davr tadqiqotlari orasida esa A. Xo’jayev tomonidan 2013-yilda nashr etilgan Farg’ona tarixiga oid ma’lumotlar to’plami muhim o’rin tutadi. Mazkur asarda Farg’ona vodiysi tarixiga oid xitoy manbalarining tarjimalari va ilmiy sharhlari keltirilib, hudud tarixini o’rganishda manbashunoslik bazasi kengaytirilgan. Shuningdek, A. Otaxo’jayev hamda M. M. Xatamovlar tomonidan olib borilayotgan ilmiy izlanishlar ham mazkur davr tarixini chuqur o’rganishga xizmat qilmoqda. Umuman olganda, Farg’ona vodiysining V–X asrlar tarixi turli yozma manbalar asosida tiklanayotgan bo’lib, bu jarayon hali ham davom etmoqda. Mazkur davrni chuqur o’rganish nafaqat hududiy tarixni aniqlashtirish, balki butun Markaziy Osiyo tarixiy taraqqiyotini to’g’ri anglashda ham muhim ilmiy ahamiyatga ega.[4]

Farg’ona tumani geografik jihatdan unumdor yerlar, rivojlangan sug’orish tizimi va qulay iqlim sharoitiga ega hudud sifatida ajralib turadi. Bu omillar uning iqtisodiy jihatdan tez rivojlanishiga zamin yaratgan. Sovet davrida tumanda kollektivlashtirish siyosati amalga oshirilib, kolxoz va sovxozlar tashkil etilgan. Bu esa qishloq xo’jaligi ishlab chiqarishining yangi shakllarini yuzaga keltirgan. Mustaqillik yillarida esa Farg’ona tumani iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishning yangi bosqichiga qadam qo’ydi. Bozor iqtisodiyotiga o’tish jarayonida qishloq xo’jaligi tizimi tubdan isloh qilinib, fermer xo’jaliklari tashkil etildi. Shu bilan birga, infratuzilma rivojlantirilib, ta’lim, sog’liqni saqlash va boshqa ijtimoiy sohalarda sezilarli yutuqlarga erishildi.

Farg’ona vodiysining V–X asrlar tarixiga oid ma’lumotlar, asosan, arab tilida yozilgan tarixiy-geografik va tarixiy-narrativ manbalarda o’z aksini topgan. Mazkur manbalar o’z davrining siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy hamda madaniy hayotini yoritishda muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi. Ular qatoriga Ahmad ibn Yahyo al-Balazuriyning “Futuh al-buldon”, Abu Hanifa al-Dinavariyning “Kitob al-axbor at-tivol”, Ahmad ibn Abu Ya’qub al-Ya’qubiyning “Ta’rix” va “Kitob al-buldon”, Muhammad ibn Jarir at-Tabariy qalamiga mansub “Tarix ar-rusul va-l-muluk”, Ibn Khordadbehning “Masolik al-mamolik”, Abu Ishaq al-Istaxriyning “Kitob masolik va-l-mamolik”, Abu al-Hasan al-Mas’udiyning “Muruj az-zahab”, Ibn al-Faqih al-Hamadaniyning “Kitob axbor al-buldon”, Ibn Hawqal tomonidan yozilgan “Kitob surat al-arz”, Ibn al-Nadimning “Kitob al-fihrist”, Al-Muqaddasiyning “Ahsan at-taqosim fi ma’rifat al-aqolim”, Ibn Miskavayh tomonidan bitilgan “Tajarib al-umam”, Abu Nasr al-Utbiyning “Tarixi Yaminiy”, Najmuddin an-Nasafiyning “Al-Kand fi zikri ulamo’i Samarqand”, Abu Sa’d as-Sam’oniyning “Kitob al-ansob”, Ibn al-Asirning “Al-komil fi-t-tarix”, Ibn al-Qiftiy tomonidan yozilgan “Tarix al-hukamo”, Yaqut al-Hamaviyning “Mu’jam al-buldon”, hamda Ibn Khallikonning “Vafayot al-a’yon va anba’ az-zamon” asarlarini kiritish mumkin. Ushbu manbalar Farg’ona vodiysining ilk o’rta asrlar davridagi siyosiy tuzilishi, iqtisodiy hayoti, aholi tarkibi va madaniy aloqalari haqida muhim tarixiy ma’lumotlar beradi.[4]

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, Farg’ona tumanining tashkil topishi uzoq tarixiy jarayonlar, siyosiy o’zgarishlar va ma’muriy islohotlar natijasida yuzaga kelgan murakkab va ko’p bosqichli hodisa hisoblanadi. Qadimgi Dayuan davridan boshlab hozirgi zamonaviy boshqaruv tizimigacha bo’lgan rivojlanish yo’li hududning boy tarixiy merosga ega ekanini ko’rsatadi. Mazkur tadqiqot

Farg'ona tumanining shakllanishi va rivojlanish bosqichlarini ilmiy asosda yoritib, uning tarixiy-geografik ahamiyatini ochib beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abdullaev U.S. Antik va ilk o'rta asrlarda Farg'ona vodiysida etno-siyosiy ahvol Farg'ona vodiysi tarixi muommoalarill mavzuidagi respublika ilmiy anjumani materiallari. Namangan. 2012. b. 22-26.
2. Matboboev B.X. Ilk o'rta asrlar jamiyatida madaniy jarayonlar: Mahobatli san'atning shakllanishi (Farg'ona vodiysi misolida) // —Farg'ona vodiysi tarixi yangi tadqiqotlarda mavzuidagi III respublika ilmiy anjumani materiallari. Farg'ona, 2014.
3. Boboyorov G'. Turk xoqonligining Movarounnahrda boshqaruv tizimi haqida // O'zbekiston tarixi, 2000, №4. b. 14-19.
4. FARG'ONA TARIXI XORIJIY SAYYOHLAR ASARLARIDA – тема научной статьи по наукам о Земле и смежным экологическим наукам читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка
5. Sulstonov Xayritdin Madriddinovich "O'zbekiston tarixi xorijiy manbalarda" Toshkent «Akademnashr» 2021 3-b
6. Ibnu'l Esir. Islam tarihi. El Kamil Fi't Tarih Tercumesi. / Ceviren Yunus Apaydin. - Cilt 6. - Istanbul: Turkiyat matbaacilik ve nesriyat, 1986. - 492 s;